

ESTRATÉGIA DE MONITORIA ATIVA NO ENSINO DE HISTOLOGIA ÓSSEA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Rebeca de Queiroz Alves ¹
Deborah Moura Rebouças ²

RESUMO: O estudo do tecido ósseo é essencial na formação em ciências da saúde, pois relaciona estrutura microscópica e função macroscópica no movimento humano. Nesse contexto, metodologias ativas têm se mostrado eficazes para promover a aprendizagem significativa e o engajamento discente em disciplinas como Histologia. O presente trabalho teve como objetivo relatar a aplicação de uma estratégia de monitoria ativa no ensino de Histologia óssea, desenvolvida na disciplina de Citologia, Histologia e Embriologia (CHE). O *workshop* ocorreu em 26 de setembro de 2025, sob orientação da Profa. Dra. Deborah Moura e apresentação da monitora Rebeca de Queiroz. As inscrições foram abertas a todos os cursos da área da saúde, totalizando 138 inscritos, dos quais 52 participaram efetivamente. A atividade dividiu-se em exposição teórica, com duração de uma hora e projeção de *slides*, e em uma Gincana de Revisão Interativa composta por 14 perguntas (abertas e de múltipla escolha). Das questões propostas, 78,6% foram respondidas corretamente na primeira tentativa. A monitoria ativa demonstrou potencial para estimular o protagonismo estudantil, a fixação dos conteúdos e a integração entre teoria e prática. Conclui-se que estratégias dessa natureza fortalecem o processo de ensino-aprendizagem e podem ser aplicadas em diferentes disciplinas das ciências da saúde.

Palavras-chave: “Aprendizagem ativa”. “Histologia óssea”. “Monitoria acadêmica”.

¹Acadêmica do Curso de Educação Física no Centro Universitário Unigrande; Fortaleza-Ce E-mail : queirozrebeca24@gmail.com

² Docente dos Cursos de Saúde UNIGRANDE; Pós-Doutora em Bioquímica; E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O estudo do tecido ósseo é fundamental para a formação de profissionais das ciências da saúde, pois esse tecido desempenha funções essenciais relacionadas à sustentação, proteção dos órgãos internos, armazenamento de minerais e suporte aos movimentos corporais. Além disso, o tecido ósseo é dinâmico e constantemente remodelado em resposta a estímulos mecânicos e hormonais, o que o torna um excelente modelo para compreender as interações entre estrutura e função nos organismos vivos (Florencio-Silva et al., 2015).

Na disciplina de Histologia, a abordagem dos componentes celulares e extracelulares do tecido ósseo, como osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e a

matriz mineralizada, possibilita aos alunos compreender a relação entre a estrutura microscópica e os aspectos macroscópicos do movimento humano. Essa compreensão é especialmente relevante para estudantes de Educação Física e áreas correlatas, pois permite associar o conhecimento histológico às adaptações do tecido ósseo frente ao exercício físico e à prevenção de lesões (Bloodgood, 2012).

Entretanto, o ensino de Histologia ainda enfrenta desafios quanto ao engajamento discente e à dificuldade em relacionar os conceitos teóricos com a prática profissional. Diversos estudos têm apontado que o uso exclusivo de metodologias expositivas tradicionais pode limitar o desenvolvimento do pensamento crítico e a retenção do conteúdo (Taş, 2022). Essa metodologia favorece a autonomia e o engajamento dos estudantes, especialmente quando aplicada em disciplinas que exigem integração entre teoria e prática, como a Histologia (Vieno-Corbett & Deweyert, 2025).

Nesse sentido, estratégias ativas de aprendizagem, como monitorias interativas, gincanas, estudos de caso e uso de recursos digitais, têm demonstrado potencial para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e efetivo. A monitoria ativa, em particular, destaca-se por promover a troca de saberes entre pares e estimular o protagonismo discente. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de aplicação de uma estratégia de monitoria ativa no ensino do tecido ósseo, evidenciando o papel dessa prática na consolidação do aprendizado e no incentivo à participação estudantil.

2. METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como um relato de experiência de natureza descritiva, focado na aplicação de uma estratégia de monitoria ativa na disciplina de Citologia, Histologia e Embriologia (CHE). O *workshop* foi realizado em 26 de setembro de 2025, sob a orientação da Profa. Dra. Deborah Moura e com apresentação da monitória discente Rebeca de Queiroz. Previamente, a monitória e a orientadora reuniram-se para planejar detalhadamente a atividade, definindo o conteúdo teórico, a sequência didática, o formato das dinâmicas, os materiais necessários e a logística de organização. Nesse planejamento também foi definido o processo de inscrição: as inscrições foram abertas a todos os cursos da área da saúde, permitindo ampla participação e integração interdisciplinar entre estudantes

de Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem e Terapia Ocupacional.

A apresentação de Rebeca teve duração aproximada de uma hora, e foi conduzida por meio de *slides* projetados, abordando: características e funções do tecido ósseo, estruturas relacionadas ao sistema esquelético, distúrbios comuns, e a importância da atividade física na prevenção de lesões. Em seguida, foi exibido um vídeo com o depoimento de uma senhora de 80 anos que pratica atividades físicas como pilates, corrida e *beach tennis*, reforçando a vinculação entre prática esportiva e saúde óssea. Na segunda etapa, implementou-se a Gincana de Revisão Interativa, configurando a estratégia de monitoria ativa. Foram elaboradas 14 perguntas, desenhadas para exigir a aplicação e correlação dos conceitos histológicos à realidade clínica ou esportiva. Os participantes foram divididos em duas equipes, cada integrante participante numerado de 1 a 14, competindo com o membro correspondente da equipe adversária (exemplo: nº3 da Equipe A *versus* nº3 da Equipe B). Cada acerto somava 1 ponto para a equipe, e brindes foram oferecidos à equipe vencedora ao final da competição.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante das informações coletadas, o evento contou com 138 inscritos, sendo aproximadamente 85% provenientes do curso de Educação Física, o que evidencia o forte interesse dessa área na correlação entre estrutura óssea e prática do movimento. Do total de inscritos, 52 estudantes participaram efetivamente das atividades, representando 37,7% de presença. Durante a apresentação teórica, ocorreram três intervenções dos participantes, com perguntas relacionadas ao movimento ósseo, à estrutura dos ossos e à influência dos exercícios físicos na resistência óssea. Todas foram respondidas prontamente pela monitora Rebeca de Queiroz, demonstrando domínio do conteúdo e interação com o público.

Na etapa prática, referente à Gincana de Revisão Interativa, observou-se um ambiente de alta participação e entusiasmo. Ao todo, foram elaboradas 14 perguntas, sendo algumas de múltipla escolha (com alternativas A, B, C e D) e outras de formato aberto, que exigiam a formulação direta da resposta pelo participante. Das 14 perguntas, 11 foram respondidas corretamente na primeira tentativa, o que corresponde a 78,6% de acertos imediatos. As três perguntas restantes (21,4%) não foram respondidas corretamente pela equipe inicialmente sorteada; nesse caso, conforme as regras da gincana, a questão era

automaticamente repassada para a equipe adversária, que tinha a oportunidade de tentar o acerto e conquistar a pontuação correspondente. Essa mecânica de competição saudável contribuiu para manter o engajamento e a atenção contínua dos participantes ao longo de toda a dinâmica.

De modo geral, a aplicação da estratégia de monitoria ativa mostrou-se eficaz não apenas para revisar o conteúdo teórico, mas também para estimular o raciocínio rápido, a aplicação prática dos conceitos histológicos e o trabalho em equipe. A diversidade no formato das questões (múltipla escolha e abertas) favoreceu a avaliação de diferentes níveis cognitivos, da recordação simples à capacidade de análise e correlação entre estrutura microscópica e função macroscópica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção da estratégia de monitoria ativa demonstrou-se uma via eficiente para o ensino de Histologia óssea em contexto acadêmico voltado às áreas da saúde, especialmente Educação Física. A combinação de conteúdo teórico, depoimento prático, *slides* interativos e a gincana promoveu aprendizagem mais engajada, participativa e aplicada. Recomenda-se que esse modelo seja replicado e adaptado em outras disciplinas das ciências da saúde, com foco em fomentar a integração entre teoria e prática, bem como propiciar o protagonismo discente. Também se sugere que futuras edições ampliem a presença efetiva dos inscritos, por meio de estratégias de motivação e compromisso prévio dos participantes.

REFERÊNCIAS

- BLOODGOOD, R. A. **Active learning: a small group histology laboratory exercise in a whole class setting utilizing virtual slides and peer education.** *Anatomical Sciences Education*, v. 5, n. 6, p. 367–373, 2012.
- FLORÊNCIO-SILVA, R.; SASSO, G. R. F.; SASSO-CERRI, E.; SIMÕES, M. J.; CERRI, P. S. **Biology of bone tissue: structure, function, and factors that influence bone remodeling.** *BioMed Research International*, v. 2015, p. 1–17, 2015.
- TAŞ, F. **Health sciences students' viewpoint on innovative approaches in histology courses.** *Journal of Surgery & Medicine*, v. 6, n. 12, p. 981–985, 2022.
- VIENO-CORBETT, K.; DEWEYERT, A. M. **Celebrating student engagement in an undergraduate histology course: a showcase review.** *Anatomical Sciences Education*, v. 18, n. 4, p. 379–385, 2025.